

РОЛЬ ПЕДАГОГА В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ

Даминова Рано Бааситовна

Ташкентский государственный педагогический
университет имени Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15186692>

Аннотация: Педагогическое мастерство может рассматриваться как идеал эффективности педагогической, деятельности. Педагогическое мастерство- важнейшее профессиональное качество личности учителя и воспитателя. Основными темами алгоритма являются: построение практических занятий, формирование способностей, культура речи, научность и индивидуальность.

Ключевые слова: деятельность, педагогическое мастерство, личность, алгоритм, педагог, квалификация.

Annotatsiya: Pedagogik mukammallikni pedagogik faoliyat samaradorligining ideali deb hisoblash mumkin. Pedagogik mahorat - o'qituvchi va tarbiyachi shaxsining eng muhim kasbiy sifati. Algoritmning asosiy mavzulari: amaliy mashg'ulotlarni qurish, qobiliyatlarni shakllantirish, nutq madaniyati, ilmiy xarakter va individuallik.

Kalit so'zlar: faoliyat, pedagogik mahorat, shaxs, algoritim, o'qituvchi, malaka.

Abstract: Pedagogical mastery can be considered as an ideal of the effectiveness of pedagogical activity. Pedagogical mastery is the most important professional quality of the personality of a teacher and educator. The main topics of the algorithm are: construction of practical classes, formation of abilities, speech culture, scientific character and individuality.

Keywords: activity, pedagogical skills, personality, algorithm, teacher, qualification.

Педагог – самая важная фигура для ребенка в системе образования. Профессионализм педагога, его квалификация, уровень его личностного развития, его установки, убеждения, свобода его действий – то есть процессы, связанные с его профессиональным сознанием, во многом определяет сам процесс образования.[1] Отбор содержания образования, форма общения, реализуемая в процессе образования, определяет направление и качество развития ребенка. Именно в контексте взаимодействия педагога с детьми, собственно, и происходит развитие личности ребенка, а также его компетентности в определенных предметных областях. Вопросы педагогического профессионализма всегда волновали и волнуют как представителей различных социальных

институтов, так и тех, кто непосредственно сталкивается с педагогами - детей и их родителей, так как хорошее образование является одной из значимых духовных ценностей современного общества. Педагогический профессионализм определяется понятием «педагогическое мастерство», которое несет большую смысловую нагрузку. Педагогическое мастерство может рассматриваться и как идеал эффективности педагогической деятельности. Кроме того, педагогическое мастерство зачастую воспринимается как важнейшее профессиональное качество личности учителя и воспитателя. Прежде всего, необходимо определить критерии педагогического мастерства, педагогической работы, побуждающий педагогов к самосовершенствованию, и как эталон, содержащий оценку эффективности педагогической деятельности. Современное общество требует инициативных людей, способных творчески мыслить и обучаться на протяжении всей жизни.[2]

Организация сознательного освоения изучаемой темы построение практического занятия возможно по следующему алгоритму:

- в начале занятия студентам предлагаются проблемно-поисковые, творческие, интерактивные задания, в ходе которых они самостоятельно пытаются коллегиально или индивидуально найти ответы на поставленные вопросы, сформулировать собственную точку зрения по предложенной проблематике;

- затем проводятся дискуссии, круглые столы, где студенты смогут продемонстрировать свои рассуждения по изучаемой теме, вести диалог, оппонировать;

- в конце занятия совместно с преподавателем формулируются выводы по рассматриваемой проблематике и делаются необходимые записи.

2. При такой форме построения занятия получаемые студентами знания являются действенными, они смогут применять их в своей последующей деятельности, в противном случае - «поговорили и забыли». Кроме того, у будущих специалистов формируется способность к творческой активности.

3. Принцип культуры речи. Одной из важнейших задач преподавателя является научить студента «говорить». В настоящее время мы все чаще и чаще сталкиваемся со стилистической безграмотностью, эмоциональной индифферентностью, , отсутствием усвоения основ и норм коммуникативного общения. Однако речь была, есть и будет отражением

уровня мышления, личностных позиций, притязаний и претензий на то, что мы хотим получить. Когда студент не может передать свою мысль через речь, его плохо понимают. А это, в свою очередь, приводит к повышенной конфликтности. Важно научить обучающегося просто и ясно выразить задачу, которую он решает, донести ее до сведения тех, кто может ему помочь в решении проблемы.[3] В этом вопросе значимой снова является роль педагога, правильно поставленная речь которого способствует достижению обозначенных целей.

4. Принцип научности. Именно преподаватель обучает студента научному кругозору, обзору той темы, той проблемы, которая поставлена. Не просто найти в интернете, списать из учебника какой-то кусок, а составить представление о предмете: набрать необходимый объем материала, разобраться в нем, выстроить логическую связь по данной теме, вынести свое суждение и отношение к проблеме. Как набирать, как смотреть, как пользоваться, как выстраивать структуру того, что студент хочет донести сначала в форме реферата и курсовой работы, а затем и в магистерской диссертации это задача преподавателя.

5. Принцип раскрытия индивидуальности. Этот принцип заключается в необходимости привлечь к активному участию в учебно-познавательном процессе каждого студента, желающего получить знания. Для решения этого вопроса важным является научить будущего специалиста работать в коллективе. Часто работа носит глубоко индивидуальный характер, например, посвященная теоретическим разработкам. Однако в конечном итоге любое задание является составной частью коллективного результата того или иного труда.[4] Поэтому так важно сегодня научить будущего специалиста работать в коллективе, не только слышать, но и слушать чужое мнение, уметь спорить.»

Необходимо уметь выстраивать свою аргументацию таким образом, чтобы вас услышали, поняли и, в конечном итоге, приняли. Это требует больших знаний в профессиональной сфере, концентрации внимания, присутствия духа, быстрой реакции, находчивости и одновременно корректности высказываний [Родыгина Н.Ю., 2007, С.38]. Важно уметь найти рациональное зерно в том суждении, которое слышим, принять его для рассуждения, для того, чтобы сформировалось то единственное правильное решение, которое очень часто рождается коллегиально. Научить слушать других, рассуждать, выносить совместно принятое решение ,это одна из сложных и трудных задач преподавателя,

реализовать которую помогают деловые игры, круглые столы, различные тренинги. Не научив коллегиальному сотрудничеству, мы получаем на выходе «человеческий фактор», который является главенствующим в принятии решений и основан не на пользе общего дела, а на личных амбициях и пр.

6. Принцип единства образовательной среды. Он выражается в общих подходах к разработке требований к содержанию, организационным формам и методам учебного процесса в соответствии с его целями и закономерностями, преемственности этих требований как в теории, так и в практике. За качество в подготовке кадров отвечает ни один человек, читающий несколько дисциплин, но весь профессорско-преподавательский состав, а также административный ресурс, задействованные в организации образовательного процесса. Республика Узбекистан осуществляет построение демократического правового государства и открытого гражданского общества, обеспечивающих соблюдение прав и свобод человека, духовное обновление общества, формирование социально-ориентированной рыночной экономики, интеграцию в мировое сообщество[8].

Главной целью и движущей силой реализуемых в республике преобразований является человек, его гармоничное развитие и благосостояние, создание условий и действенных механизмов реализации интересов личности, изменение изживших себя стереотипов мышления и социального поведения. Важным условием развития Узбекистана является формирование совершенной системы подготовки кадров на основе богатого интеллектуального наследия народа и общечеловеческих ценностей, достижений современной культуры, экономики, науки, техники и технологий.

Национальная программа по подготовке кадров соответствует положениям Закона Республики Узбекистан «Об образовании», разработана на основе анализа национального опыта, исходя из мировых достижений в системе образования и ориентирована на формирование нового поколения кадров с высокой общей и профессиональной культурой, творческой и социальной активностью, умением самостоятельно ориентироваться в общественно-политической жизни, способных ставить и решать задачи на перспективу.

Список литературы:

1. Асмолова М.Л. Искусство презентаций и ведения переговоров: Учебник. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 247 с.

2. Евсютина В.И. Роль преподавателя в обеспечении эффективности учебного процесса. - 2011. Available at: <http://www.informio.ru/publications> , accessed 29.06.2016. (In Russ.).
3. Зверева Е. Роль личности преподавателя. - 2011. Available at: <http://www.proza.ru> , accessed 29.06.2016. (In Russ.).
4. Материалы интервью с заслуженным педагогом России, отличником народного образования Воробьевой Т.В.
5. Организация и техника проведения внешнеторговых переговоров: учеб. Пособие / Н.Ю. Родыгина. - М.:Экономист, 2007. - 160 с.
6. Акмаева, Е. А. Педагогическая практика: организация и содержание (из опыта работы кафедры педагогики ПГСГА) / Е. А. Акмаева // Поволжский педагогический вестник. — 2014. — № 2(3). — С. 67-70. — URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23855671>
7. Кленкова, Е. В. Роль кафедры педагогики в подготовке педагогических кадров / Е. В. Кленкова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2024. — № 4 (503). — С. 172-174. — URL:
8. Закон Республики Узбекистан « Об образовании» 2020г.

